

**ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ ОСОБЕННОСТИ.****Рахимова М.Э.****Музаффаров Ж.Ш.**<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380738>

Цель. Изучить гендерные особенности коморбидных состояний у больных ИБС.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 1247 историй болезни и протоколов ангиографии пациентов с заболеваниями сердечно сосудистой системы (ССС) за период с 2016 по 2020 годы получавших лечение в Республиканском специализированном центре хирургической ангионеврологии. Методом отбора была сформирована основная группа больных (136 человек) с поражением коронарных и почечных артерий, а также группа сравнения (142 пациента) без поражения почечных артерий. Средний возраст больных варьировался от 41 до 76 лет ($61,2 \pm 8,7$). В зависимости от половой принадлежности были сформированы 2 группы: I группа – 51 женщин (возраст $62 \pm 4,1$ лет), II группа – 85 мужчин (возраст $57 \pm 3,2$ лет).

Изучены частота встречаемости факторов риска, особенности коронарного кровотока и состояние функции почек. Дисфункция почек (ДФ) диагностировалась у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) менее $60 \text{ мл/мин/1,73 м}^2$, являющейся достоверным диагностическим критерием снижения почечной функции и не требующим наличия дополнительных признаков почечного повреждения. Статистическая обработка проводилась с использованием программы Microsoft Excel 2010 с использованием программы Statistica 10.0.

Результаты. При сопоставлении исследуемых групп отмечено, что женщины были старше мужчин, чаще имели избыточную массу тела (ИМТ $> 31 \text{ кг/м}^2$) ($p < 0,001$). Большая часть (47,6%) курильщиков представлена лицами мужского пола ($p < 0,001$). В период предоперационной подготовки развитие инфаркта миокарда (ИМ) отмечено у 4 (7,8%) женщин и у 3 (3,5%) мужчин ($p = 0,031$). При этом ИМ в анамнезе чаще прослеживался в группе мужчин ($p = 0,035$). При оценке выраженности стенокардии отмечено, что у 58% мужчин и 36% женщин диагностирована I и II функциональные классы (ФК) стенокардии ($p < 0,001$), III и IV ФК стенокардии наблюдались у 42% и 64% соответственно ($p < 0,001$). У 21% женщин со стабильной стенокардией I и II ФК и у 41% с III и IV ФК диагностировалось ДП. Эти же показатели у мужчин составили 27% и 39% соответственно.

Анализ коморбидной патологии в группах показал, что нарушение углеводного обмена, заболевания щитовидной железы, бронхиальная астма и варикозная болезнь чаще выявлялись у лиц женского пола ($p < 0,05$), а хронический гепатит ($p = 0,079$), хр. бронхит ($p < 0,05$) и мочекаменная болезнь – у представителей мужского пола ($p = 0,028$). При расчете уровня коморбидности значимых межгрупповых различий также выявлено не было ($p > 0,05$). Однако в целом по популяции установлено преобладание среднего уровня коморбидной патологии, что составило 66% среди женщин и 70,4% среди мужчин.

Заключение. Выявление коморбидной патологии и ранняя диагностика ДП у больных ИБС с учетом гендерных особенностей целесообразно для улучшения непосредственных результатов лечебной и профилактических мероприятий.